

Tensão Moderno/Popular em Lina Bo Bardi: Nexos de Arquitetura

Eduardo Pierrotti Rossetti (eduardo_rossetti@hotmail.com)

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – USP

Resumo

Esta comunicação aborda uma questão fundamental para a compreensão da arquitetura de Lina Bo Bardi que é a tensão moderno/popular. A atuação da arquiteta é muito pertinente ao desenvolvimento da arquitetura moderna brasileira devido à qualidade de suas obras e pela força das questões que encerram. Assim, podem ser estabelecidos alguns pontos de contatos e aproximações importantes entre sua atuação e a própria movimentação moderna brasileira para balizar o que se pretende aqui. Inicialmente, a aproximação com a arquitetura de Lina Bo Bardi se organiza para configurar um quadro que evidencie as três instâncias em que se configuram esta tensão moderno/popular: a materialidade do projeto, o uso popular do espaço moderno e a transformação das escalas de produção. A abordagem focaliza este último aspecto, para a partir dele tratar das expectativas da arquiteta de desenvolver um desenho industrial baseado numa capacidade de manufatura popular e vislumbrar sua inserção como valor de uma cultura moderna. Com isto, Lina Bo Bardi amplia o sentido da prática arquitetônica moderna e simultaneamente pode trazer questões importantes para o debate atual, revelando outros parâmetros para o fazer arquitetura.

Palavras-chave: Lina Bo Bardi; moderno; popular;

Abstract

This communication deals with a fundamental question of Lina Bo Bardi's architecture that is the modern/popular complexity. The architect's performance is in accordance with the Brazilian modern architecture scene because of its project quality and because of the questions that she brings up. Thus some important aspects, which define what is intended to get at this work, can be established. At first, this approach is organized to configure and evidence the three ways that Lina establishes the modern/popular complexity: the project materiality, the popular use of modern space and the production scale transformation process. This last aspect of the complexity is focused to explore the architect's expectative of developing an industrial design based on a popular manufacturing capability and its importance as any other value of the modern culture. In this manner Lina not only amplifies the meaning of practicing architecture and brings up important questions to the Brazilian modern architecture critical debate but also reveals new contributions and limits to the contemporary discussion as well.

Key words: Lina Bo Bardi; modern; popular;

A abordagem das ações específicas de um arquiteto e seu discurso configura um quadro mais diversificado da arquitetura moderna brasileira, revelando outros campos com os quais a produção do Movimento Moderno pode estar relacionada. Esta comunicação se desenvolve a partir desta perspectiva, detendo-se sobre o trabalho de Lina Bo Bardi, explorando os vínculos entre arquitetura e cultura popular. A arquitetura de Lina Bo Bardi é surpreendente pela multiplicidade com que se manifesta, constituindo-se num procedimento fértil com soluções arrojadas e incorporação de soluções vernaculares para estabelecer seu código poético. O enfrentamento desta tensão moderno/popular faz-se premente para pensar no caráter de um projeto moderno que se estrutura a partir da valorização de fatores culturais específicos, mormente não considerados neste processo de criação. Esta tensão se consubstancia num fenômeno de ruptura (FOUCAULT, 1997, p. 04).

Para a vanguarda brasileira, o aspecto técnico do projeto Moderno e a organização da base industrial da construção, seriam grandes questões a serem debatidas. Por outro lado, a desenvoltura plástica personalista e o discurso em torno de um só argumento de relação com a tradição e com a cultura popular, elaborado por Lucio Costa caracterizam seu êxito. É necessário destacar que outros arquitetos como Lina, Sérgio Ferro, Francisco Bolonha, também voltaram suas atenções para estes fatores e que tais posturas se fazem prementes de serem estudadas, sob pena de redução da compreensão da dinâmica da arquitetura brasileira, pois esta movimentação também não poderia ser coesa quanto à suas relações com a cultura popular. Abordar a tensão moderno/popular em Lina Bo Bardi é uma contribuição para a construção da história da arquitetura brasileira, buscando evidenciar outros nexos.

Pretende-se desenhar três instâncias em que a arquitetura de Lina Bo Bardi se relaciona com a cultura popular. O sentido de resolução destas instâncias será partir da arquitetura e trabalhar conexões com aspectos da cultura popular e não propriamente com seu agente, o povo. Lina Bo Bardi opera nas zonas residuais do modernismo (JAMESON, 1996, cap. 04) e também estabelece relações entre o arcaico, o residual e o emergente, num quadro de inter-relações culturais (CANCLINI, 1998, p. 189). A pergunta que Lina Bardi nos parece se colocar é: o quê da cultura popular pode ser usado numa dada circunstância? Qual a pertinência desta destas manifestações? Lina Bo Bardi tem um posicionamento detectável de seu entendimento sobre cultura popular e sua distinção de folclore que é relacionado ao seu trabalho no Nordeste, nos anos 60. No entanto, Lina não explicita quais outras maneiras de se relacionar com o universo da cultura popular podem ser engendradas para articular aspectos fundamentais em seus projetos? Ou seja, que outros nexos de arquitetura podem existir nesta tensão moderno/popular?

Mais que um manancial de referências relacionáveis aos paradigmas modernos, as experiências de Lina Bardi com o universo da cultura popular vão investigar a sua possibilidade de atuação na produção moderna com outras especificidades. A experiência de Lina no Nordeste é um ponto de inflexão entre valores, escalas e plasticidades. A cultura popular incluiu uma miríade de possibilidades de manifestação, que se estendem desde as técnicas construtivas até os hábitos alimentares, às festas, etc, constituindo-se num conjunto de práticas dispersas em diálogo com outros extratos da cultura (Ianni, 1987, p.30). A partir

daí, pode-se começar a explorar como a arquitetura de Lina dialoga com diferentes aspectos da cultura popular brasileira.

Como um artifício de decompor as forças da tensão, pode-se entender que em Lina Bo Bardi, moderno é a escala das preocupações, o alcance social dos projetos, a relação projeto/cidade, seu espaço contínuo, o uso de tecnologias arrojadas e a preocupação com a transformação dos meios técnicos de produção. Moderna é a qualidade das aspirações para a existência deste projeto, o desejo pleno da participação democrática e de uma vida pública coletiva para seus usuários. Pode-se entender que em Lina Bo Bardi, popular é o procedimento de relacionar as coisas, os materiais e operacionalizar referências culturais; é uma ação prática e de invenção plástica sobre as referências. Popular é a digna vitalidade dos espaços e sua singela materialidade, própria para espaços públicos. Moderno é o modo de Lina Bo Bardi tomar a cultura popular.

Artesanato Versus Folclore

A abordagem que a arquiteta desenvolve sobre a cultura popular se estrutura simultaneamente ao seu contato com produção manufatureira do Nordeste e com o debate intelectual sobre a função política do povo. Ferreira Gullar dá o tom para compreender este debate —entre os anos 50 e 60— quando o fazer cultural e a ação política eram instâncias de uma mesma postura. Mais importante que teorizar sobre a cultura popular, era agir sobre esta cultura e atuar com seu vetor, o povo, a fim de conquistar mudanças sociais significativas (GULLAR, 2002, p.41-47)

A argumentação de Lina segue de modo híbrido entre as preocupações da esquerda brasileira e aspectos do discurso de Antonio Gramsci. Deste, Lina Bo Bardi se apropria das abordagens sobre a diferença entre nacional-popular e nacionalismo, da ideia de intelectual orgânico e da perspectiva política da ação intelectual (GRAMSCI, 2000, p.15). Para a arquiteta também é fundamental discernir entre folclore e artesanato. O *folclore* diferencia-se de artesanato pelo tratamento paternalístico que receberia do Estado, que reduziria sua potencialidade utilitária, tomando-o apenas por seus aspectos superficiais, não por sua possibilidade estruturante. Já com o termo *artesanato*, Lina designa uma categoria de manifestação autenticamente popular, que estaria vinculado às condições específicas para ser produzido. Para a arquiteta, a produção manufaturada deixaria de ter significado cultural quando as condições sociais que a estruturam se esgotam e também quando o corporativismo estatal dela se apropria para legitimar um discurso nacionalista.

Posteriormente, Lina transformaria sua postura ante à produção manufatureira e ajustaria a conceituação terminológica da discussão. Com esta inflexão de seu discurso, o entendimento sobre a capacidade manufatureira local, passa a revelar vícios políticos arcaicos e denuncia o desastre de um processo industrial implantado sem planejamento. Assim, Lina relativiza o valor desta produção, afirmando que o Brasil possuía um grande folclore, mas não tinha artesanato; agora *pré-artesanato*, dada a ausência de estrutura social que conferisse este *status* àquela produção. O termo *artesanato* perde a importância para

designar uma produção de uso cotidiano, dotada de força lúdica. Justifica-se o ajuste dos termos de seu discurso.

A transformação da maneira da arquiteta abordar a cultura popular visava evitar a fácil depreciação pelos estereótipos à que suas manifestações poderiam estar sujeitas, dada sua figuratividade, bem como evitar a manipulação populista de sua categoria como valor de identidade nacional. O discurso da arquiteta ataca estas apropriações da cultura popular, mantendo seu caráter emancipador latente. Intrínseco à estas verdades estabelecidas por Lina Bo Bardi estão os índices das articulações e das conexões com seu fazer arquitetônico.

Instâncias da Tensão Moderno/Popular

Para construir este recorte foram organizadas as três instâncias que qualificam a tensão moderno/popular e seus nexos de arquitetura. As três frentes de articulação da tensão são: **materialidade e invenção do projeto, espaço moderno e uso popular e transformação das escalas de produção**. **Materialidade e invenção do projeto** seria a instância de exploração das expressividades plásticas e sensíveis dos projetos, considerando a diversidade de procedimentos, linguagens e soluções. **Espaço moderno e uso popular** seria a instância para averiguar como a qualidade do espaço moderno concebido pela arquiteta também é apto a abrigar e estimular uma apropriação popular, sejam pelas festas e shows, sejam pelas atividades de lazer. **Transformação das escalas de produção** seria a instância para explorar os expedientes da arquiteta para desenvolver protótipos e o conhecimento local de manufatura para criar um desenho industrial nacional. Diferentes empreitadas caracterizam esta instância, destacando-se o projeto de uma *Escola de Desenho Industrial e Artesanato*.

Materialidade e Invenção do Projeto

A materialidade da arquitetura de Lina Bo Bardi é singular. Ante a aparente simplicidade de seus espaços, há que se tentar vislumbrar o que ela oculta, não a facilidade presumível dos meios técnicos. Seu procedimento de feitura possui mecanismos de invenção que se apresentam singelamente. O importante é o procedimento de Lina, as operações que ela realiza, as relações que estabelece (TELLES, 1994, s/p). Lina junta materiais, organiza relações espaciais e sobrepõe referências culturais, estabelecendo o caráter tectônico e poético de sua arquitetura. Sua materialidade se configura a partir destas ações de juntar, aproximar e contrapor. Mesmo em projetos em que o arrojado da estrutura sintetiza a existência da própria arquitetura não há perda de atenção às qualidades sensíveis das escalas do detalhe.

A arquiteta atua diretamente no canteiro e incorpora a capacidade de elaboração dos próprios pedreiros e mestres de obra. Lina Bo Bardi reconhece que a mão de obra não está treinada, mas sabe que possui um conhecimento sobre a matéria, uma capacidade de inventar com as coisas à mão, surpreendente. Deste

modo, trabalhar as soluções de projeto *in loco* parece ser o meio de ajustar o descompasso técnico e social, fundindo canteiro e desenho. E uma vez que o processo tecnológico se instala paulatinamente, sua prática parece apontar para uma saída emergencial: já que não há indústria compatível à arquitetura, faz-se uso do que há de melhor ao seu alcance: a mão do povo brasileiro. Há uma crítica ao quadro da arquitetura brasileira em sua relação aos processos técnicos, para além do momento de ação da vanguarda.

Os valores plásticos dos materiais empregados são organizados como referências para a construção do projeto e de seu discurso. As escolhas se dão em função do rendimento plástico que o uso de um material pode estabelecer junto de outros. Não é uma escolha feita a partir do material em si. É uma escolha relacional, tratando-se de um raciocínio eminentemente moderno. A experiência com a cultura popular é entendida por Lina como exemplo de simplificação de processos. Seu procedimento de uso dos materiais, também se torna análogo à cultura popular brasileira por seu modo de cruzar as referências locais e externas livremente; em dialogar simultaneamente com sistemas e sentidos da tradição e com os materiais disponíveis. Isso explica a liberdade de Lina Bo Bardi pode usar formas deslizantes de aço para erguer uma empena e abrir as janelas-buraco e vedá-las com treliças; ou ainda juntar um pano de alvenaria com uma calha de seixos rolados e uma rua de paralelepípedo.

Há uma mudança substancial da linguagem arquitetônica pela incorporação de outras possibilidades plásticas ao seu repertório de projeto, então vinculado à linguagem canônica moderna. Entretanto, isso não se dá pela eliminação de um conjunto de procedimentos em razão de outro. Não há substituição ou adesão integral a um sistema de valores por outro. Lina agrega e nos faz pensar em sua imensa liberdade para criar suas soluções e inventar a materialidade de sua arquitetura. Há uma alternância de escolhas no processo de elaboração da linguagem do projeto que faz com que técnicas e materiais sejam tomados com diferentes intensidades, incorporando-se ao projeto transformados, para nele operarem de modo consoante. É como se para cada projeto o problema se apresentasse novamente, não seguindo um repertório fechado, onde tudo para ser re-inventado.

Lina Bo Bardi agencia o projeto juntando, sobrepondo, contrapondo ou aproximando, enfim, estabelecendo relações. Assim, a arquiteta junta telhado de palha com estrutura auto-portante de concreto; sobrepõe um trançado de palha nos pilares de concreto; trabalha com barras de aço soldadas para a grelha da lareira e para o elemento de vedação "*mandacaru*"; contrapõe os caixilhos deslizantes em aço e vidros aos caixilhos deslizantes de madeira e tela anti-mosquito; inventa uma atmosfera africana num restaurante no centro histórico de Salvador e coloca uma pedra para Assis Chateaubriand na Avenida Paulista; contrapõe o piso em Vidrotil ao piso embrechado de conchas e pedras; sobrepõe cacos, conchas e pedras; os pisos se quebram em cacos; junta couro, chitas e cordas com a madeira compensada para os móveis; o concreto bruto da estrutura arrojada do MASP dialoga com as gramíneas espontâneas que brotam no paralelepípedo do piso.

Espaço Moderno e Uso Popular

Em Lina Bardi, a materialidade e o uso do projeto estão intrinsecamente ligados. A arquiteta estabelece uma nova equalização entre os materiais e as técnicas, colocando-se novamente o problema para também pensar a espacialidade. Este parece ser seu procedimento com sua lógica múltipla. Para a arquiteta, projetar o espaço significa projetar a existência (ARGAN, 1992, p.273). A partir daí, os “*recipientes de existência*” de Lina também assumem a importância de se tornarem o lugar de uma vida social coletiva que igualmente se quer pública. Os projetos de Lina Bo Bardi transformam o sentido dos lugares em referências urbanas efetivas. Com isso, a arquiteta consegue determinar a qualidade das relações do projeto com a trama e com a vitalidade da cidade.

A cultura popular contém manifestações com importância imaterial. O popular não se encontra nos objetos e há circunstâncias para que os indivíduos participem de um comportamento popular (CANCLINI, 1998, p.219). Lina Bardi articula a fruição e o uso popular dos espaços de domínio público e aspira esta vitalidade popular para os espaços projetados. O uso popular é possível de ocorrer num espaço moderno, que por sua natureza relacional não determina, mas sim, possibilita acontecimentos. Em seu contínuo espacial pode receber e abrigar as manifestações que poderiam também ocorrer na rua ou no largo das igrejas, como por exemplo, o terreiro do Solar do Unhão. A relação direta interior/exterior do espaço moderno é um fator de vinculação do projeto com a cidade. Vinculado, o projeto consolida sua presença e convida a todos para compartilhar das atividades que encerra, complementando o exercício de habitar a cidade.

Para vincular-se ao funcionamento da cidade, Lina Bo Bardi tem uma atitude cuidadosa com a implantação. Ao projetar sabe que está também re-desenhando a cidade, seu funcionamento, organizando novas conexões com sua trama, agindo sobre seus fluxos e sobre sua dinâmica simbólica. Em Lina Bo Bardi, desenhar o edifício é desenhar a cidade. A vitalidade dessa arquitetura decorre do usufruto público que as múltiplas e diferenciadas atividades potencializam, tornando-as vitais para a cidade que a contém. Estes espaços são francamente incorporados por seus usuários que rapidamente estabelecem uma intimidade com eles. A arquitetura de Lina oferece uma infra-estrutura complementar à cidade e beneficia-se da negligência do poder público, ao assumir as responsabilidades sobre o espaço urbano que desenha, propondo uma infra-estrutura digna do usufruto público e urbano.

A apropriação dos projetos por uma variada gama de usuários também depende da linguagem arquitetônica. Lina faz das escolhas materiais um índice deste relacionamento, independentemente de ser uma restauração ou um novo projeto. Assim, a vitalidade presente nos espaços do SESC-Pompéia ou no *belvedere* do MASP, é a mesma vitalidade que se deseja para os espaços do pavilhão de Sevilha, para a Barroquinha ou para a Estação Guanabara. O espaço do SESC-Pompéia é emblemático desta instância. Lina Bardi tratou a antiga fábrica como um lugar perfeito para receber novas atividades e não apenas restaurou a vitalidade e o significado daquele lugar, como também o transformou num espaço público dinâmico. O sucesso do projeto está na plena apropriação de suas possibilidades espaciais, incorporadas ao cotidiano dos usuários. A expectativa da arquiteta era criar um espaço vivaz para ser compartilhado por todos, estimulando a vitalidade urbana.

Transformação das Escalas de Produção

Desde recém-formada, Lina projetava para a escala industrial e pesquisava artesanato. A preocupação da arquiteta com a transformação das escalas de produção é um problema que ela traz consigo desde quando trabalhara com Gió Ponti, mentor do movimento pela valorização do artesanato italiano. Diversas iniciativas foram desenvolvidas pela arquiteta a fim de debater o desenho industrial. Estas preocupações se estendem desde seus artigos na *Habitat*, passam pela iniciativa do Instituto de Artes Contemporâneas no MASP, se desdobram no *Studio Palma*, até a *Bardi's bowl*. No entanto, seu projeto mais completo, que estrutura esta preocupação, é a *Escola de Desenho Industrial e Artesanato* planejada em 1962, para funcionar no Solar do Unhão, em Salvador.

O projeto da *Escola* concentra suas expectativas na perspectiva profissional onde o arquiteto é o aglutinador de vários processos, alinhando-se com os intelectuais de esquerda e com as ações políticas de diferentes grupos sociais —Centro Popular de Cultura, Ligas Camponesas, União Nacional do Estudantes. Para Lina, a brasilidade seria uma questão técnica e socialmente inerente às responsabilidades políticas do arquiteto. A cultura popular é uma questão estratégica para Lina Bo Bardi.

Esta estratégia é viabilizar seus projetos e ao mesmo tempo marcar sua participação no debate cultural do país. Sua tática é articular-se com as forças ativas: SUDENE, Governo do Estado e Universidade da Bahia, mais Assis Chateaubriand. A estruturação da estratégia tem como base dois espaços na cidade de Salvador: o Museu de Arte Moderna (MAMB), situado no foyer do Teatro Castro Alves (TCA); e o Museu de Arte Popular (MAP), localizado no Solar do Unhão. A relação entre estes projetos e a cidade ou a relação destes espaços com a escala do território do Nordeste, se definiria por suas atividades.

Para a cidade de Salvador, as ações táticas do MAMB eram as exposições didáticas montadas em parceria com o Museu de Arte de São Paulo (MASP), os cursos de desenho, as exibições de filmes e palestras. Mais do que um espaço de conservação, o MAMB deveria ser um espaço para a gestação de novas ações culturais e um espaço público de convivência. Na escala do território do Nordeste, a arquiteta concentrava as atividades no MAP, estruturadas com o *Centro de Documentação do Artesanato Popular do Nordeste* e com a *Escola de Desenho Industrial e Artesanato*. O *Centro de Documentação* estaria encarregado de inventariar as diversas manifestações da manufatura popular da região, conhecendo os centros produtores, recolhendo suas peças. Para tanto, Lina Bardi viajou pelo Recôncavo Baiano, pelo Polígono das Secas e por algumas capitais, visitando feiras e artesãos, mapeando as técnicas e recolhendo objetos. Este levantamento *in loco* foi organizado, a fim de estabelecer relações entre os centros produtores, as técnicas, as matérias primas e os objetos produzidos. Assim, Lina constrói um quadro do grau de aprimoramento e da capacidade técnica dispersa pelo território nordestino, reconhecendo uma força criativa em meio às duras condições, capaz de elaborar parte da materialidade cotidiana com os fragmentos dispensados pela sociedade industrializada¹. O Nordeste era uma unidade manufatureira.

A *Escola de Desenho Industrial e Artesanato* foi a atividade planejada menos materializada dentre as atividades em Salvador. Mesmo assim, seu projeto revela o caráter de sincronicidade das várias táticas para a implantação de sua estratégia. Lina Bo Bardi considera a cultura nordestina e suas potencialidades como fator para o desenvolvimento de um desenho industrial nacional, assim como Celso Furtado vê nesta mesma força de trabalho, um ponto de investimentos da SUDENE para a implantação de um parque industrial. Este fato redimensiona as ambições políticas desta estratégia, planejada num momento em que a arquiteta articula uma outra referência para implantar o parque industrial e estabelece também a maneira de se relacionar com a cultura popular.

A *Escola* foi elaborada como parte das atividades inerentes ao Museu de Arte Popular, que entre 1962 e 1963 estava sendo instalado no Solar do Unhão a partir da restauração feita pela própria arquiteta, sendo parte intrínseca deste projeto.² Lina Bo Bardi revela as condições de funcionamento da *Escola* em três documentos que detalham também o funcionamento do próprio museu³ e explicitam o processo de seleção dos alunos, as disciplinas a serem ministradas, antecipando pontos de seu conteúdo programático, quando destacam-se as colaborações do arquiteto Diógenes Rebouças e do artista plástico Mario Cravo Jr. O funcionamento dos cursos da *Escola* estava previsto para durar dois anos, com um currículo que incluía história da Arte, desenho, visitas às fabricas e aos ateliês, execução de modelos e prática dos ofícios. A partir desta ampla formação, os conhecimentos teóricos e práticos estariam potencialmente integrados pelos alunos nas oficinas. Haveria oficinas de: ferro, metais não ferrosos, madeira, barro, vidro, tipografia (artes gráficas) e de lapidação de pedras. Há indicações para outras oficinas numa provável ampliação da *Escola*: sisal, couro, palha, pintura e estamparia. Tais oficinas estariam localizadas nos dois galpões do complexo do Solar do Unhão.

A implantação da *Escola de Desenho Industrial e Artesanato* é defendida por Lina enfatizando a importância social e a viabilidade econômica que ela teria, ao se ocupar de mão-de-obra disponível, ao utilizar matérias primas dispensadas pela indústria e também por diversificar a economia do Estado. O objetivo da *Escola* era eliminar a diferença entre os que projetavam e aqueles que executavam objetos manufaturados a fim de integrá-los ao processo industrial. A nova dinâmica de integração dos conhecimentos pretendia instaurar um processo industrial apto a conservar os valores coletivos da base social, integrando o conhecimento sobre as matérias numa outra escala de produção. Assim, a conversão das escalas de produção seria efetivada, passando de uma escala pré-artesanal para uma escala de produção industrial. Lina Bo Bardi procurava operar tanto de acordo com um ideal da vanguarda modernista, como atuar em consonância com a lógica da cultura local.

O plano elaborado para a *Escola* possui muitas conexões com as propostas de Walter Gropius para a Bauhaus. No entanto, Lina Bardi especifica que uma escola de desenho industrial no Brasil deveria tomar os valores primitivos de uma cultura telúrica. Seu texto-programa refuta literalmente as posturas da

Bauhaus e da Escola de Ulm, que seriam metafísicas e experimentais; inúteis, segundo ela, para a problematização brasileira. A referência de Lina é o desenho industrial italiano que não é metafísico, cujo sucesso se deve ao fato de ter-se voltado para uma sociedade real e não utópica (ARGAN, 1992, p.269-280). Yves Bruand vai destacar que dentre as conceituações dos mestres do Movimento Moderno, as concepções de Gropius e de Mies van der Rohe, seriam as menos pertinentes num país cujo processo de industrialização estava em fase de implantação (BRUAND, 2002, p21-22). Neste sentido, a movimentação de Lina Bardi, torna-se relevante pois traz exatamente outras referências para um debate muito centrado em Le Corbusier. A contribuição de Lina Bo Bardi já se evidencia organizada com a *Escola*, fazendo ver tanto a problematização como sua solução. A arquiteta tenta viabilizar uma possibilidade apreendida da Itália procedendo de modo análogo às vanguardas brasileiras. Ou seja, ela tenta resolver aqui, um problema elaborado por matrizes culturais externas. Lina Bo Bardi translada a importância da questão que, de procedimento utópico destas vanguardas arquitetônicas, passa a adquirir possibilidades efetivas de implantação. Um dos problemas da Arquitetura Moderna é transformado num empreendimento oportuno.

É a partir de uma produção manufaturada diversificada que a concepção da *Escola* se aproxima da Bauhaus. Para ambas, a base social artesanal deveria ser incorporada aos novos meios de produção. Torna-se imperioso alterar as estruturas artesanais de manufatura, integrando-as às novas escalas de produção, pois caso contrário, tais estruturas seriam eliminadas do processo histórico, tornando-se conservadoras. A idéia que balizava as escolas estava na inserção do aluno/artesão, o novo produtor, junto da atividade de produção. O objetivo era promover o domínio dos processos industriais em diferentes etapas, eliminando a alienação que a produção serializada implicava. A partir daí, as práticas de ensino de ambas se voltam para a criação de protótipos para a indústria. Os ateliês das escolas revelam pontos de afinidade e diferenças, fornecendo índices para verificar a dinâmica da produção dos protótipos. Há ofícios ou técnicas comuns às duas escolas, tais como: cerâmica, tipografia, vitral, estamperia e metais. O mobiliário está presente em ambas sob estruturações diferenciadas, assim como o trabalho em vidro. Na *Escola* haveria ainda oficinas de palha, couro e rendas, que são manufaturas específicas do Nordeste e haveria destaque para diagramação e encadernação, como na Bauhaus.

Há diferenças entre as duas instituições, além do fato de que a Bauhaus existiu enquanto que a *Escola* permaneceu como registro de um desejo latente e como índice do discurso de Lina Bo Bardi. A Bauhaus considerava a inserção de seus protótipos em indústrias maiores do que aquelas consideradas por Lina. Para ela, a nova produção deveria estar concentrada para pequenas indústrias, aproximando-se novamente, da industrialização italiana⁴. Outra característica de diferenciação é a inserção da *Escola* no processo industrial, pois a Bauhaus otimiza suas forças para se integrar a um processo corrente, ao passo que a *Escola* iria iniciar suas atividades junto de um processo de industrialização com o qual colaboraria de modo sincrônico. A *Escola* não abordaria a arquitetura nesta fase inicial de sua implantação, sua preocupação está centrada noutras escalas. Outro ponto que afastaria as duas escolas, é o fato de que a Bauhaus não foi planejada para alavancar o desenvolvimento regional e atuar com pleno apoio

governamental. Além disso, a *Escola* pretendia ter um processo educacional que se refletisse num comportamento ativo dos alunos junto ao seu próprio meio social, numa postura politicamente emancipadora. Com estas especificações, pode-se aferir como a *Escola de Desenho industrial e Artesanato* projetada por Lina mantinha uma estruturação análoga ao funcionamento da Bauhaus, que entretanto, já havia encerrado suas atividades há três décadas.

A *Escola* realiza a síntese de toda a atuação tática empreendida por Lina Bo Bardi em sua estratégia para o Nordeste. Para a arquiteta, haveria um desenho industrial brasileiro se este processo se efetivasse. Esta etapa foi sustada da perspectiva deste trabalho e de muitas ações encerradas de forma drástica pelo golpe militar de 1964. Para a arquiteta, entretanto, esta preocupação metodológica é colocada neste momento específico, não se constituindo num ponto de problematização que seria desenvolvido, sistematicamente, ao longo de seu próprio trabalho posteriormente. Mesmo assim, as questões pertinentes ao desenvolvimento industrial brasileiro não deixariam de ser apontadas oportunamente por ela.

O que também é muito rico desta experiência de Lina na Bahia são as transformações de sua postura de projeto, que se desloca de uma visão fortemente racionalista para a percepção de novos parâmetros, numa atuação igualmente engajada. Há uma mudança substancial na linguagem dos projetos realizados posteriormente. Há também elaboração de novas referências sócio-culturais sobre as quais se reportariam seus trabalhos futuros. Outros projetos, novas escalas: a arquiteta habilmente muda sua estratégia.

A *Escola de Desenho Industrial e Artesanato*, a ser instalada quando Salvador experimentava manifestações vanguardistas simultâneas a Brasília —que monopolizava todas as atenções— é um modo de Lina Bo Bardi tensionar o quadro de procedimentos da arquitetura brasileira (RISÉRIO, 1995, p.13-31). O Solar do Unhão é o condensador das três instâncias da tensão moderno/popular, pois ao mesmo tempo abriga o processo de transformação das escalas de produção, contém experimentações significativas de linguagem e quer ser um espaço público de uso popular legítimo. O Solar do Unhão é o ponto máximo de resistência da tensão moderno/popular em Lina Bo Bardi, sintetizado pela escada magistral.

Pertinências para um Debate Inconcluso

A abordagem das instâncias da tensão moderno/popular em Lina Bo Bardi possibilita reflexões sobre como a arquitetura brasileira pode e/ou quer se relacionar, simultaneamente, com valores e procedimentos e com os valores de outras culturas, quando uma aparente cultura mundializada instaura novos valores constantemente. Este enfrentamento também possibilita que se questione a velocidade e a maneira como a cultura popular pode ser tomada hoje, tornando-se somente mais uma referência massiva. Como consequência disto, Lina alerta imediatamente para a responsabilidade de se averiguar a importância e as potencialidades dos valores culturais da identidade da cultura brasileira. O debate contemporâneo sobre a arquitetura moderna brasileira encontra-se num momento extremamente fértil e espera-se, fornecer outros parâmetros para superar as conhecidas categorias com que esta movimentação foi abordada, desenhando novas questões e revelando valores latentes desta produção.

Lina Bo Bardi valoriza a cultura popular em seu caráter vivencial, plástico e técnico. Esta capacidade de articular valores e códigos de procedências diversas e de transitar pelo universo da cultura popular brasileira, estabelecendo um diálogo simultâneo com as questões do Movimento Moderno, evidencia que as oposições entre *moderno* e *popular* são insustentáveis. A arquiteta constantemente se contrapõe às categorias dominantes do debate e cada projeto é um arranjo estratégico dos valores e das questões que precisam/podem ser enfrentadas. Cada projeto é uma resolução circunstancial.

Lina Bo Bardi tem a capacidade de se posicionar rapidamente no debate arquitetônico enquanto certas posturas se legitimam e adquirem o *status* de tendência. No momento em que a figuratividade e a valorização das culturas locais se consolidam como valor com a crítica ao Movimento Moderno, Lina equaliza seu projeto. Há o simultâneo desejo de se desvincular das tendências dominantes e de alertar que suas preocupações com a cultura popular e com a expressão regional há muito faziam parte de seus pressupostos. Lina não só defende sua posição, mas também valoriza aspectos da arquitetura moderna brasileira que passariam então a ser criticados: a “caixa” como formalização atávica, o espaço contínuo como não apropriável, a falta de referência simbólica figurativa como laconismo do edifício... Otília Arantes pondera que não há como salvar o Movimento Moderno por partes, mas considera válido tomar suas questões, não as respostas dadas pelos arquitetos desta movimentação moderna (ARANTES, 2002).

Ao mesmo tempo em que estas aproximações se constroem, cabe questionar também como proceder com os aspectos vernaculares na arquitetura brasileira? Quais são eles? Permanece também a indagação também sobre como agir ante a capacidade manufatureira popular? Este conhecimento se mantém ativo e produzindo objetos de uso cotidiano. Preocupa-se mais com o que, supostamente se perde da cultura popular do que com o que efetivamente se transforma. (CANCLINI, 1998, p.362-363)

O crescente consumo de produtos manufaturados, ditos “artesanais”, encontra alternativas na pauta oficial em torno das ações do SEBRAE, que tem patrocinado atividades internamente, mas privilegia o mercado externo. Simultaneamente, as revistas especializadas em design mantêm o valor do trabalho artesanal como aditivo para ser incorporado aos produtos, mas a questão social de fundo com a qual lidam é relevada. Assim, as transformações se pautam pelas necessárias mudanças que as tendências do consumo demandam. Como consequência disto, estetiza-se a situação social dos produtores e fetichizam-se seus produtos.

Neste momento de tanta pluralidade, as escolhas podem se afinar com a expectativa de pensar outros sentidos para a arquitetura produzida no Brasil. A retomada crítica dos nexos destas experiências da tensão moderno/popular de Lina Bo Bardi pode ser útil para impulsionar esta reflexão. “*Há olhos e olhos. Olhos que sabem ver e olhos que não sabem ver*” (BARDI, 1958). Aqui se procurou ver e fazer ver.

Notas

¹ Uma seleção destes objetos coletados estaria exposta na abertura do Museu de Arte Popular com a exposição “*Nordeste*”, em 24 de março de 1963.

² Este projeto da Escola é contemporâneo ao início das atividades da Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI), no Rio de Janeiro, entre 1962 e 1963.

³ Estes documentos datam de agosto de 1962.

⁴ As indústrias na fase inicial do processo de industrialização possuíam o perfil de serem pequenas e organizadas em torno de núcleos familiares, como por exemplo, a *Alessi*.

Referências Bibliográficas

ARANTES, Otília. Urbanismo em fim de linha. São Paulo: EDUSP, 1998.

_____. Anotações do Seminário Um Século de Lucio Costa. Rio de Janeiro, 2002; texto não publicado.

ARGAN, Giulio Carlo. História de Arte como História da Cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1992.

_____. Arte Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

_____. Walter Gropius e a Bauhaus. Lisboa: Editorial Presença, 1990.

BARDI, Lina Bo. Artesanato e Industria. Revista Habitat n.9, 1952.

_____. Crônicas de arte, de história, de cultura, de cultura da vida. Arquitetura. Pintura. Escultura. Música. Artes Visuais. Página dominical no Diário de Notícias, Salvador, n.9, 02/11/1958.

_____. ESCOLA DE DESENHO INDUSTRIAL E ARTESANATO. Salvador, agosto/1962, s/p.

BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 2002.

CANCLINI, Nestor. Culturas Híbridas. São Paulo: Edusp, 1998.

IANNI, Octavio. Cultura popular. Revista do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Rio de Janeiro, n.22, p. 30-32, 1987.

FERRAZ, Marcelo C. (Org). Lina Bo Bardi. São Paulo: Instituto Lina Bo Bardi e Pietro M. Bardi, 1993.

FOUCAULT, Michel. Arqueologia do Saber. Rio de Janeiro: Forense, 1997.

FRAMPTON, Kenneth. História Crítica da Arquitetura Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

FURTADO, Celso. A fantasia desfeita. Rio de Janeiro: Ed. Paz e Terra, 1989.

GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. Volume 2.

GULLAR, José Ribamar Ferreira. Cultura posta em questão. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.

JAMESON, Frederic. Pós-Modernismo. A lógica do capitalismo tardio. São Paulo: Ed. Ática, 1996.

MORAES, Fernando. Chatô, o rei do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.

NIEMEYER, Lucy. Design no Brasil: origens e instalação. Rio de Janeiro: 2AB, 2000.

Revista ARC DESIGN, nº 26, julho/agosto de 2002

RISÉRIO, Antônio. Avant-garde na Bahia. São Paulo: Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi, 1995.

RUBINO, Silvana Barbosa. Rotas da modernidade: trajetória, campo e história na atuação de Lina Bo Bardi, 1947-1968. Campinas, UNICAMP- Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 2002.

SUZUKI, Marcelo. Tempos de Grossura: o design no impasse. São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1994.

TELLES, Sophia Silva. Depoimento em mesa redonda no Museu de Arte Contemporânea de Campinas em 15 de abril de 1994, por ocasião da exposição Lina Bo Bardi. Texto não publicado, transcrito pelo autor.